

O'ZBEKISTONDAGI TOJIK TILLI MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH SINFLARIDA O'QUVCHILARIDA NUTQ O'STIRISHNING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI

¹Zokirova.S.M, ²Maxkamov.M.R

¹Farg'ona davlat Universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori, ²(PhD) - FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079814>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi psixolingvistika tushunchasi, psixolingvistikaning vujudga kelish tarixi, psixolingvistika to'g'risida jahon hamda o'zbek olimlarining qarashlari, ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda boshlang'ich sinflar o'quvchilarning o'zbek tilini o'rganish jarayonida yo'l qo'yadigan fonetik, leksik xatolari o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, nutq, nutq o'stirish, egosentrik nutq, ikkinchi til, tovush.

Globalashuv, axborot texnologiyalari asrida zamon bilan bir qatorda inson ongi, tafakkuri, ruhiyati va tilida ham yangiliklar, o'zgarishlar ko'zga tashlanadi. Har bir davr o'z navbatida, har bir fan va soha uchun dolzarb muammo va vazifalarni yuklaydi, zaruriyat deb hisoblaydi. Buyuk olim Abu Rayhon Beruniy ham o'zining “Geodeziya” asarida grammatika, aruz va mantiq fanlari ehtiyojlar natijasi ekanligini keltiradi. Har qanday jamiyat rivoji, zamon o'zgarishi va davr yangiligi, avvalo tilda aks etadi. Inson qaysi jamiyatda yashamasin fikrlaydi, aloqa qiladi. Bugungi jamiyatimiz talablaridan biri tilni inson bilan birgalikda o'rganish, tadqiq etishdir. Endilikda insonning jamiyatdagi o'rni nafaqat uning jismoniy xatti-harakati bilan, balki nutqiy faoliyati, muloqoti, ongi va ruhiyati bilan ham belgilanishini tilshunoslikda psixolingvistika kabi sohaning maydonga kelishiga zamin hozirladi [4].

Psixolingvistika va lingvistik birlashishidan paydo bo'lgan psixolingvistika tilshunoslikning boshqa sohalari bilan uzviy bog'langan. Psixolingvistika inson ongini tili vositasida va inson tilini ongi vositasida o'rganadi. Psixolingvistika psixik jarayonlarning til bilan ajralmas tomonlariga e'tibor qaratadi hamda nutqiy faoliyaning psixik faoliyati mahsuli ekanligini tadqiq etadi [4].

Til nutqiy faoliyatda yuzaga chiqqani tufayli tilshunoslikda ham, psixologiya fanida ham tekshirish obyekti hisoblanadi. Shunga asosan, bu ikki fanning sintezi sifatida, kesishgan nuqtada psixolingvistika (lingvopsixologiya) yo'nalishi yuzaga keldi. U ichki nutqni tekshirish jarayoni, nutqni qabul etish, tilni egallash kabi masalalarni o'rganadi. Ushbu atama dastlab 1946-yilda amerika psixologi N.Pronko tomonidan qo'llangan bo'lib, XX asrning 50-yillaridan keng yoyildi [1].

Berlin universiteti professori Geyman Shteyntal (1823-1899) psixologizm ta'limotining asosiy namoyandasidir. U V.Gumboldt va psixolog Iogann Gerbertning shogirdi hisoblanadi. Shteyntal ta'limotidagi eng muhim g'oya nutq, tilni tafakkur quroli, fikr ifodalash vositasi, deb qaralganligida, biroq psixologizm tilning ijtimoiy hodisa ekanligini inkor qiladi. Shteyntal ilmiy qarashlariga Potebnya va Paul, Boduen de Kurtene ham Sossyur, Sepira va Shcherbalar e'tibor qaratadi. Psixologik tushunchalar til aloqasining shaxs va xalqqa bog'liqligini, shuningdek, tilning tarixiy-madaniy faktor ekanligini ifoda etadi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, lingvistik biologizmning o'ziga xos xususiyatlari Shleyxer ta'limotida o'z ifodasini topgan bo'lsa, logik grammatizm Bekker ta'limotida jonlantirildi. Shteyntal esa o'z ijodiy ishlarida bu jarayonni individning xatti-harakati va xalq psixologiyasi taraqqiyotiga tayanib o'rganadi. Biroq psixolingvistika bir xalq misolida rivojlangan emas [1].

O'zbek tilshunosligida ham bu sohaga xos bir qator ilmiy ishlar bajarilgan bo'lsa-da, hali chuqur taqilil qilingan psixolingvistik tadqiqotlarimiz yetarli emas. Keying yillarda bu sohadagi

qiziqish va talabning ortishi natijasida jiddiy ilmiy ish va tadqiqotlar yuzaga kelmoqda. Bu fanning yondosh sohalari bilan bog'liq tomonlariga ham e'tibor qaratilib, til(nutq)birliklarining psixolingvistik aspekti chuqur o'rganilmoqda. Bugungi kunda psixolingvistika sohasiga doir ishlar o'zbek tilshunosligida S.Saidxonov, Sh.Safarov, M.Hakimov, S.Karimov, Sh.Iskandarova, D.O`rinboeva, S.Mo`minov, M.Hakimov, A.Pardayev, Sh.Usmanova, M.Maxsudova, M.Shamsiyeva kabilarning tadqiqotlarida amalga oshirilganini ko`ramiz [4].

Inson tilni to'liq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lib tug'iladi. Biroq oldinda ushbu imkoniyatni amalga oshirish lozim bo'ladi. Buni qanday kechishini tushunish uchun psixolingvistika bola nutqining rivojlanishini o'rganadi [2].

Bolalar nutqidagi o'ziga xos hodisalardan biri egosentrik nutqdir. O'z genezisiga ko'ra egosentrik nutq maktab yoshigacha bo'lgan bolaning o'yin yoki boshqa mashg'ulotlar jarayonida o'zi bilan gaplashishdan shakllanadi. Bolaning bu nutqi suhbatdoshining bor-yo'qligidan qat'iy nazar, amalga oshadi. Jan Piaje mazkur hodisaga xos ikki holatni ajratib ko'rsatadi:

- 1) suhbatdoshsiz nutq (kommunikatsiyaga qaratilmagan nutq)
- 2) suhbatdosh fikri inobatga olinmaydigan, bolaning o'z nuqtayi nazariga asoslangan nutq.

J.Piajega ko'ra, 3-4 yoshdagi bola nutqining 40%ni egosentrik nutq tashkil qiladi. Bola maktab yoshiga yetganda, bu asta-sekin yo'qoladi [2].

Ona tili – bu “tug'ma” til emas (bunday bo'lishi mumkin ham emas: bir millatga mansub bolalarning boshqa millat oilasida tarbiya topganligi va boshidan o'sha oila tilida so'zlasha boshlagan holatlar ko'plab tavsiflangan). Ona tili – bu bola birinchi so'zlarini aytgan tildir. 5-6 yoshda bola ona tilining murakkab tuzilishini o'zlashtiradi. Ona tilini rad etish bolaning o'z rivojlanishidan bir necha yil orqaga ketishiga olib keladi, ona tilining tirgaki bilan esa u ikkinchi tilni muayyan lingvistik tajribaga ega bo'lgan holda o'zlashtiradi. Shuning uchun zamonaviy bilingvologlar ona tilining rolini kuchaytirishni tavsiya qilishadi [3].

Bizning diyorumizda ham qadim davrlardan buyon turli millat vakillari istiqomat qilib kelayotganliklari sababli bilingvizm hodisasi vujudga kelgan. Ayniqsa, bugungi kunda chet tillarni o'rganishga bo'lgan talabning oshishi sababli bilingvizm keng yoyilib, har bir oilada bilingval bolalar ko'paymoqda.

Respublikamiz miqyosida ta'limni tojik tilida olib boradigan ko'plab ta'lim maskanlarida o'zbek tilini o'qitish jarayonida grammatika bilan uni nutqda qo'llash borasida bog'liqlik etishmayotganligi, o'quvchilarning grammatik qoidalarni a'lo darajada o'zlashtirganliklari holda o'z bilimlarini nutqiy faoliyatda qo'llashda ojizlik qilayotganlari sezilib qolmoqda. Zero, har bir o'quvchining nutqiy madaniyati til ta'limidagi kommunikativ faoliyatga bevosita bog'liqdir. Fonetik jihatdan o'quvchilarning bilishi zarur bo'lgan holatlardan - o'zbek adabiy tilida 26 ta harf, 3 ta harf birikmasi va bitta tutuq belgisi, tojik tilida esa 35 ta harf mavjud. O'zbek tilidagi ng, o', u tovushlari va tutuq belgisini o'quvchilar og'zaki hamda yozma nutqda ishlatishda xatolarga yo'l qo'ymoqda. Masalan keling – kelin, dengiz – dengiz, bo'ldi – buldi, o'rdak – urdak, ko'z-kuz, kuz-ko'z, san`at – san`at (chuqur talaffuz qilish), is`hoq-ishoq, mus`haf-mushaf, as`hob- ashob Shuningdek, d (jarangli) va t (jarangsiz) tovushlari yonma-yon kelgan paytda bitta t tovushiga aylantirib talaffuz qilish va yozish. Masalan, ketdi o`rniga ketti, yetdi o`rniga yetti. Boshlang`ich sinflar o'quvchilari o'zbek tili darslarida olgan nazariy bilimlarini amalda qo'llay olish-olmasliklarini ma'lum darajada ulargan yozgan yozma ishlarda yo'l qo'yadigan xatolardan ham bilish mumkin. Shunday fikr bilan So'x tumanidagi ta'lim tojik tilida olib boriladigan boshlang`ich sinflarda diktant, bayon kabi yozma ishlar o'tkazildi.

O‘quvchilar yo‘l qo‘yadigan xatolarning bir qismi kelishik qo‘shimchalari imlosi va uni notog‘ri qo‘llash, yuklamalar imlosi, ot so‘z turkumidagi so‘zlarni sifat so‘z turkumi deb tushinish bilan bog‘liq, masalan: maktabka (maktabga o‘rniga), terakga (terakka o‘rniga), buloqqa (buloqqa o‘rniga), o‘ynadikda (o‘ynadik-da o‘rniga). Ular ba‘zan ot + ot birikuvida yuzaga kelgan so‘zlarni sifat deb noto‘g‘ri aytdilar: temir darvoza, yog‘och eshik, kumush tovoq, tilla soat, tilla uzuk kabi. O‘quvchilar so‘zlarni noto‘g‘ri bo‘g‘inga ajratdilar: chiq-ib (chi-qib o‘rniga), dar-axt (da-raxt o‘rniga), kalt-a (kal-ta o‘rniga), kam-on (ka-mon o‘rniga).

O‘quvchilar yo‘l qo‘yadigan xatolarning yana bir qismi esa sinonimlarni (ma‘nodosh so‘zlar) no‘rin qo‘llash, omonimlarni, ya‘ni shakldosh so‘zlarni faqat bitta ma‘nosini tushinish bilan bog‘liq, masalan: Bashara (yuz o‘rniga), xo‘rak (ovqat o‘rniga), olma-meva, harakat, ot-hayvon, harakat. O‘quvchilar omonimlarni faqatgina birinchi ma‘nosini, ya‘ni ot so‘z turkumida bo‘lgan ma‘nosini tushinishlari ma‘lum bo‘ldi.

Shu tariqa, so‘zni tushunish bu uning ma‘nosini oddiy bilish emas. So‘zni tushunish jarayoni boladan ko‘plab ehtimoliy ma‘nolardan birini tanlash, qator qo‘shimcha ma‘nolarini, shuningdek, bir so‘zni boshqasi bilan ehtimoliy bog‘lanishlarini hisobga olishni talab qiladi. To‘liq kompleksni qabul qilish bir vaqtda ikki va undan ortiq metaforik komponentlar asosida yuzaga keluvchi bir necha kognitiv belgilarni faollashtirishga olib keladi [3].

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bilingvizm ijobiy ta‘sir qilishi uchun bolaning birinchi – ona tilida yetarli darajada bilim hamda ko‘nikmaga ega bo‘lishi lozim. Agar bolada tartibsiz ravishda shakllangan ikki tillilik vujudga kelsa, ikki tillilik ikkinchi tilni to‘laqonli va to‘g‘ri o‘zlashtirishga to‘sqinlik qiladi. Bu esa yarim tillilikning vujudga kelishiga sabab bo‘ladi va bola ikkinchi tilni ham, o‘z ona tilini ham chuqur o‘zlashtira olmasligiga olib keladi. Oilada ikkinchi tilni qo‘llash jarayonida ona tilini unutib qo‘ymaslik lozim. Ikkala tilni ham har kuni bir me‘yorda qo‘llash maqsadga muvofiq, agar bu bolaga qiyinchilik tug‘dirsa, unda bolada sun‘iy, ya‘ni o‘quv bilingvizmini shakllantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bolaning harakatlari uchun maqtash, unga dalda berish kerak. Oila va ta‘lim muassasalari til o‘rganishga ham tormoz bo‘lishi, ham ruhan ijobiy turtki bo‘lishi mumkin. Ta‘limni tojik tilida olib borayotgan umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarining boshlang‘ich sinflarida o‘zbek tili ta‘limida nazariy ma‘lumotlarni amalda qo‘llash, nazariy ma‘lumotning tarkibiga farqlab yondashish kerakligi, darsda bolalarni til hodisalarni tadqiq etishga undash, ularga o‘zlari tushunmagan narsalarni so‘zlashlari uchun sharoit yaratib berish bolalarda o‘zbek tilida vujudga keladigan kommunikatsiya bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etishlariga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Nasirova G. Psixolingvistik tadqiqotlar ahamiyatining dolzarbligi//RESEARCH FOCUS, 2022, 1. – 208-209 betlar
2. Usmanova Sh. “Psixolingvistika” fanidan ma‘ruza kurslari. – Toshkent: Universitet, 2014. - 36
3. Shamsiyeva M. Bilingval bolalar nutqining psixolingvistik tadqiqi. fil. Fanl. bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ...diss. avtoref. – Andijon-2018
4. Otaqulova A.O. Psixolingvistikada muloqotning ahamiyati (Shuhratning “Oltin zanglamas” romani qahramonlari muloqotining psixolingvistik tahlili misolida)//Educational Research in Universal Sciences, 2023, 10. – 352-353 betlar.